

УДК 621.81: 621.855

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА ОТКРЫТЫХ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ С
ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ И АБРАЗИВНОСТЬЮ**

ШААБИДОВ ШОРАХМАТ АСКАРОВИЧ

Д.т.н., проф.

МАМАСОБИРОВ УМИД МАМАЗОКИР УГЛИ

PhD, доц.

МИРЗАЕВ КАХРАМОН КАРШИБОЕВИЧ

Д.т.н., доц.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова

***Аннотация.** Данная статья посвящена к раскрытию некоторых аспектов расчета открытых цепных передач технологических машин в условиях эксплуатации с повышенной запыленностью окружающей среды. Дан краткий анализ таких цепных передач по условию износостойкости шарниров цепи с определением допустимого давления в связке с путем трения. Указана затруднительность точного определения ресурса цепи по износу шарниров, ввиду большого расхождения интенсивности изнашивания шарниров цепи для реальных разных машин, обусловленная изменением различных факторов, в том числе конструктивных, технологических и эксплуатационных. Сделан вывод о невозможности расчета приводных цепей открытых цепных передач на износ по определенной и единой зависимости в современном этапе их проектирования.*

***Ключевые слова:** износ, эксплуатационные условия, шаг цепи, виды повреждения, способы смазки, смазка, ресурс, расчет, проектирование, ограничение скорости цепи, частоты вращения звездочек, передаточного отношения.*

Введение. В разных отраслях современного машиностроения для передачи вращательного движения используются различные передачи, которые выбираются исходя из функциональности машин. Для этой цели широко применяют цепные передачи, имеющие следующие достоинства [1]: возможность применения в значительном интервале межосевых расстояний; отсутствие проскальзывания; высокий коэффициент полезного действия; относительно малые силы, действующие на опоры; возможность передачи движения нескольким валам, а также реверсом; легкая замена изношенной цепи. Некоторые недостатки цепных передач ограничивают их широкое применение в скоростных передачах, кинематически точных механизмах и приводах, в суровых и запыленных условиях эксплуатации. Недостатками цепных передач являются: неизбежность износа шарниров цепи из-за отсутствия условий жидкостного трения; изменчивость скорости движения цепи, особенно при малых числах зубьев звездочек; высокие требования к монтажу (установке) валов; необходимость смазывания и частой регулировки [2].

Методы расчета открытых цепных передач, которые широко распространены в машинах (более 80% от всех цепных передач), не в полной мере учитывают тяжелую специфику их эксплуатации. Метод расчета по допускаемым давлениям в шарнирах приводных роликовых цепей гарантирует средний ресурс передачи в стационарных машинах 10...15 тысяч часов, который в большинстве случаев ограничивается долговечностью используемой цепи [3].

Американские ученые Budynas R. G. и Keith Nisbett также указывают долговечность цепных передач до 15000 часов без всякого анализа условий эксплуатации цепных передач

[4]. Фактический ресурс цепных передач технологических и других машин колеблется в пределах 750...1000 час [5].

Результаты исследований.

В расчетах должны учитываться основные эксплуатационные факторы, в том числе климатические условия региона, где эксплуатируются цепные передачи, способ смазки, тип смазочного материала, запыленность среды, основные характеристики абразива, конструкция цепного привода и другие, которые влияют на процессы трения и износа, происходящие непосредственно на цепных передачах.

Цепные передачи выходят из строя по следующим причинам:

1. Износ шарниров, приводящий к удлинению цепи, увеличению шага цепи и, как следствие, к нарушению ее зацепления с зубьями звездочек.
2. Усталостное разрушение пластин по проушинам, характерное для закрытых быстроходных тяжело нагруженных передач, работающих при хорошем смазывании, когда износ шарниров не является определяющим.
3. Проворачивание валиков и втулок в пластинах в местах запрессовки, связанное с низким качеством изготовления.
4. Усталостное выкрашивание и разрушение роликов.
5. Недопустимое провисание ведомой ветви цепи, характерное для передач с нерегулируемым межосевым расстоянием при отсутствии натяжных устройств.
6. Износ зубьев звездочек [1].

Расчет состоит из предварительного и основного расчетов. Предварительный расчет не позволяет выбрать самый оптимальный или единственный вариант, он дает только область наиболее возможных решений.

В этом расчете определяется статическая разрушающая сила цепи с учетом коэффициента безопасности [2, 3].

Метод расчета по условию износостойкости шарниров цепи ориентирован на определение давления в шарнирах, которое не должно превышать допустимого давления в данных условиях эксплуатации. Условное давление в шарнирах цепи (при отсутствии зазора между валиком и втулкой, а также равномерного распределения давления в шарнире):

$$p = \frac{K_s \cdot F_t}{A} \leq [p], \quad (1)$$

где K_s – коэффициент эксплуатации; F_t – окружная сила на звездочках, Н; A – площадь проекции шарнира, мм²; p – допускаемое давление, МПа (табл. 1).

$$A = db. \quad (2)$$

На рис. 1, б приведена конструкция открытошарнирной цепи, которая специально сконструирована для придания цепи свойства самоочистения от попадающих в нее абразивных частиц.

Рис. 1. Конструкция приводной роликовой (а) и открытошарнирной (б) цепи

Допускаемое давление по износостойкости является критерием подобия, обобщающим опыт эксплуатации подобных цепных передач. Оно представляет собой наибольшее

номинальное давление, гарантирующее равномерное изнашивание шарниров звеньев до предельной нормы в течение расчетного ресурса [3].

Таблица 1

Допускаемое давление в шарнирах цепи в зависимости от шага и частоты вращения ведущей звездочки

Шаг P , мм	Частота вращения малой звездочки, мин ⁻¹						
	50	200	400	600	800	1000	1200
12,7-15,875	35	31,5	28,5	26	24	22,5	20
19,05-25,4	35	30	26	23,5	21	19	17,5
31,75-38,1	35	29	24	21	18,5	16,5	15
44,45-50,8	35	26	21	17,5	15	-	-

Значение допускаемых давлений, как правило, устанавливают экспериментально на специальных установках при некоторых (ресурс 15000 часов; $n_1=10$ мин; $z_1=25$; горизонтальная передача, закрытая, при предельной норме износа 3%, $a_t=40$; $i=1$) принятых конструктивных и эксплуатационных параметрах цепной передачи.

K_3 – коэффициент эксплуатации, и он представляется в виде частных коэффициентов [1, 2, 3, 5],

$$K_3 = K_d \cdot K_a \cdot K_n \cdot K_{per} \cdot K_{cm} \cdot K_{rem} \cdot K_T, \quad (3)$$

где $K_d=1 \dots 1,6$ - учитывает динамичность нагрузки; $K_a=0,9 \dots 1,25$ - учитывает межосевое расстояние; $K_n=1 \dots 0,15$ - коэффициент угла наклона; $K_{per}=1 \dots 1,25$ - коэффициент учета способа регулировки (или натяжения) цепи; $K_{cm}=0,6 \dots 1,5$ - учитывает влияние характера смазывания; $K_{rem}=1 \dots 1,45$ - учитывает режим (сменность) работы; K_T - коэффициент влияния температуры окружающей среды.

Если по расчету получится $K_3 > 3$, в этом случае рекомендуют принять меры по улучшению условий работы, так как возможности передачи используются не на должном уровне [1; стр. 385-386].

В литературе [4] предложен метод расчета не по допускаемым давлениям, а по ограничению передаваемой мощности шарнира звеньев и номинальной мощности передачи:

$$H_1 = 0.004 N_1^{1.08} \cdot n_1^{0.9} \cdot p^{(3-0.07)}, hp \quad (4)$$

$$H_2 = \frac{1000 K_r \cdot N_1^{1.5} \cdot p^{0.8}}{n_1}, hp \quad (5)$$

где N_1 – число зубьев ведущей звездочки; n_1 – частота вращения звездочки, рад/мин; p – шаг цепи, in (в дюймах); K_r – коэффициент типа цепи по ANSI (номер цепи: для №25, 35 - 29; для №41 - 3,4; для №40...240-17).

Мощность определяется в лошадиных силах, чтобы перевести её в кВт, результаты должны умножаться на 0,7355 (1 л.с. = 735,499 Вт).

В работах [5, 6] подробно описан метод расчета цепных передач по условному давлению в шарнирах цепи с учетом многих конструктивных и эксплуатационных факторов.

Научные монографии авторов работ [7, 8] посвящены разработкам эффективных методов повышения точности зацепления в передачах и вопросам проектирования открытых цепных передач.

Заключение.

На основе анализа вышеприведенных работ нами сформулированы следующие выводы и рекомендации при проектировании открытых цепных передач:

1. При расчетах и проектировании открытых цепных передач, используемых в экстремальных условиях эксплуатации технологических машин, особое внимание должно

уделяться при определении коэффициента эксплуатации K_z , запыленности и абразивности окружающей среды и принимать $K_{за}=1,1\dots 1,5$.

2. С учетом экстремальных условий эксплуатации технологических машин и техники расчет вести не по удельным давлениям в шарнирах цепи, а по износостойкости звеньев цепи.

3. Обратить надлежащее внимание при эксплуатации цепных передач мероприятиям своевременной смазки, регулировки и защиты от пыли, а также абразива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Детали машин: Учеб. для вузов / Л.А. Андриенко, Б.А. Байков, И.К. Ганулич и др.; Под ред. О.А. Ряховского. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 544 с. (Сер. Механика в техническом университете; Т. 8).
2. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.
3. Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. спец. вузов. –М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.
4. Budynas R.G., Keith Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, English Edition. The McGraw-Hill Companies, 2008. – p. 1109.
5. Shoobidov Sh.A. Mashina detallarini hisoblash va loyihalash: o'quv qo'llanma / T.: 2021, 542 b.
6. Shoobidov Sh.A. Mashina detallari: darslik / Sh.A. Shoobidov – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2014. – 444 b.
7. Ковалевский В.И., Мамасобиров У.М., Шообидов Ш.А. Эффективные методы повышения точности зацепления в передачах: монография / Краснодар: Издательский Дом-Юг, 2020. — 166 с.
8. Петрик А.А., Метильков С.А., Пунтус А.В., Бережной С.Б. Проектирование открытых цепных передач: Монография (научное издание) / Под общей редакцией С.А. Метилькова, – Краснодар, 2002. – 156